

Наталія МЕРВІНСЬКА,
старший викладач кафедри психології
та інклюзивної освіти
Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти,
м. Рівне, Україна
ORCID: 0009-0002-2918-0941
e-mail: n.mervinska@roippo.org.ua

Оксана ТИМОЩУК,
старший викладач кафедри методики викладання
і змісту освіти
Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти,
м. Рівне, Україна
ORCID: 0009-0000-7638-6526
e-mail: k.ikt@roippo.org.ua

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION В РОБОТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Анотація

У статті розглянуто використання інформаційно-освітнього середовища Google Workspace for Education у діяльності закладів освіти на прикладі Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (РОІППО). Проаналізовано переваги інтегрованої цифрової платформи у забезпеченні дистанційного та змішаного навчання, організації комунікації, оцінювання та методичної підтримки педагогів. Наведено практичний досвід застосування Google Workspace для підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Ключові слова: *Google Workspace for Education, Google Classroom, Google Meet, Google Drive, Google Документи, Google Таблиці, Google Презентації, Google Форми.*

Abstract

The article examined the use of the Google Workspace for Education digital learning environment in educational institutions, based on the experience of the Rivne Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education (ROIPPO). The advantages of the integrated digital platform in supporting remote and blended learning, communication, assessment, and methodological support for teachers were analyzed. Practical experience in using Google Workspace for professional development of educators was presented.

Keywords: *Google Workspace for Education, Google Classroom, Google Meet, Google Drive, Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Google Forms.*

Освітні трансформації в умовах глобальних і національних викликів стали потужним каталізатором змін в освітній системі України. Запровадження карантинних обмежень у 2020 році, а згодом і повномасштабне вторгнення російської федерації, змусили заклади освіти в надзвичайно стислі терміни переосмислити підходи до організації освітнього процесу та забезпечення його безперервності [3; 5].

Масовий і вимушений перехід закладів освіти (далі – ЗО) до дистанційної, а згодом і змішаної форм навчання актуалізував не лише потребу у використанні цифрових технологій, а й необхідність їх системного, педагогічно доцільного та керованого застосування. У цих умовах особливо гостро постало питання створення єдиного інформаційно-освітнього середовища, здатного забезпечити ефективну взаємодію всіх учасників освітнього процесу незалежно від місця їх перебування [4; 5].

Кризові обставини чітко виявили обмеженість фрагментарного, ситуативного використання окремих цифрових інструментів, яке було характерним для докризового періоду. Водночас вони засвідчили необхідність переходу до цілісного підходу в організації освітнього процесу, що передбачає поєднання синхронних і асинхронних форм навчання, налагоджену комунікацію, ефективний зворотний зв'язок та об'єктивне оцінювання результатів навчальної діяльності [1].

Аналіз успішних освітніх практик, зокрема практичний досвід Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (далі –

РОІППО), свідчить, що одним із найбільш ефективних інструментів для організації дистанційного та змішаного навчання стало інформаційно-освітнє середовище Google Workspace for Education (раніше – G Suite for Education), яке є інтегрованою цифровою платформою, що забезпечує єдиний освітній простір для навчальної, методичної, організаційної та комунікаційної діяльності закладу освіти [2]. Її використання дозволяє вибудувати узгоджену модель взаємодії між адміністрацією, педагогічними працівниками та слухачами курсів підвищення кваліфікації.

До ключових переваг Google Workspace for Education належать:

- безоплатний доступ до сервісів для акредитованих некомерційних освітніх установ;
- високий рівень надійності та захисту персональних даних учасників освітнього процесу;
- можливість централізованого адміністрування облікових записів і доступів;
- використання хмарних технологій для зберігання та спільного опрацювання навчальних матеріалів;
- кросплатформеність і доступність сервісів із різних пристроїв та операційних систем.

Основні сервіси Google Workspace for Education та їх роль в освітньому процесі

– Google Classroom – базовий сервіс для організації та управління освітнім процесом у дистанційному й змішаному форматах. Використовується для створення навчальних курсів, структурування змісту навчання, розміщення навчально-методичних матеріалів, надання та збору завдань, оцінювання навчальних досягнень і забезпечення системного зворотного зв'язку.

– Google Meet – інструмент для організації синхронної взаємодії, який забезпечує проведення онлайн-уроків, лекцій, практичних занять, консультацій, методичних заходів, педагогічних рад і батьківських зборів. Сервіс сприяє підтримці живої комунікації та активної участі всіх учасників освітнього процесу.

– Google Drive – централізоване хмарне сховище для збереження, систематизації та спільного доступу до навчальних, методичних і управлінських матеріалів. Інтеграція з іншими сервісами Google Workspace дозволяє організувати єдиний інформаційний простір закладу освіти.

– Google Документи – інструмент для створення та спільного редагування текстових матеріалів: методичних розробок, освітніх програм, планів занять, аналітичних довідок і звітів.

– Google Таблиці – сервіс для обробки, аналізу та візуалізації даних, який використовується для ведення обліку, моніторингу освітніх результатів, аналізу участі слухачів курсів і узагальнення результатів оцінювання.

– Google Презентації – інструмент для створення навчальних і методичних презентацій, візуалізації освітнього контенту та представлення результатів навчальної діяльності.

– Google Форми – сервіс для створення тестових, діагностичних та аналітичних матеріалів, проведення опитувань, поточного й підсумкового оцінювання, а також збору зворотного зв'язку.

– Gmail (корпоративна електронна пошта) – офіційний канал комунікації між адміністрацією, педагогічними працівниками, слухачами курсів і партнерами закладу освіти, що забезпечує впорядковану та безпечну ділову взаємодію.

– Google Calendar – інструмент для планування та координації освітньої діяльності, який використовується для формування розкладів занять, консультацій, методичних заходів і спільних подій з автоматичним сповіщенням учасників.

– Google Chat – сервіс для оперативної комунікації та командної взаємодії, що доповнює електронну пошту й дозволяє організовувати тематичні обговорення та робочі групи.

– Google Sites – інструмент для створення внутрішніх інформаційних ресурсів, методичних сторінок, навчальних порталів, курсів або проєктних сайтів без потреби спеціальних технічних навичок.

– Google Keep – сервіс для створення нотаток, списків і швидких нагадувань, який може використовуватися для фіксації ідей, планування занять і організації індивідуальної роботи педагогів.

Практичний досвід використання інформаційно-освітнього середовища Google Workspace у діяльності РОІППО

Досвід РОІППО демонструє ефективну модель організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників із використанням інформаційно-освітнього середовища Google Workspace for Education.

Навчання педагогів у РОІППО здійснюється у синхронному форматі з використанням сервісу Google Meet, що дозволяє забезпечити безпосередню взаємодію між викладачами та слухачами курсів. Водночас асинхронна складова навчання реалізується через Google Drive, Google Classroom, де створюються курси підвищення кваліфікації, розміщуються навчальні матеріали, завдання для самостійної роботи.

Google Meet

[КЕРУВАТИ ЗВІТАМИ](#)

Рис 1. Динаміка активності користувачів сервісу Google Meet в інформаційно-освітньому середовищі РОІППО (липень 2025 – січень 2026 рр).

З метою активізації взаємодії та розвитку професійної співпраці викладачі РОІППО широко використовують Google Документи, Google Таблиці та Google Презентації, які дають змогу організовувати групову роботу, колективне обговорення, спільне планування та аналіз педагогічних кейсів.

Рис 2. Статистика наповнення хмарного сховища РОППО за типами доданих файлів у середовищі Google Workspace (липень 2025 – січень 2026 рр).

Тестування та підсумковий контроль, які проходять педагоги під час навчання, розробляються з використанням сервісу Google Forms. Це дозволяє автоматизувати процес оцінювання, забезпечити об'єктивність результатів і надати слухачам оперативний зворотний зв'язок.

Такий підхід сприяє не лише формуванню цифрових компетентностей педагогічних працівників, а й створює умови для перенесення отриманого досвіду у практику роботи закладів загальної середньої освіти.

Використання інформаційно-освітнього середовища Google Workspace for Education у діяльності РОППО підтверджує його ефективність як універсальної цифрової платформи для організації навчання, методичної підтримки та професійної взаємодії педагогів. Сформований досвід засвідчує, що системне використання інтегрованих сервісів Google сприяє підвищенню якості освітнього процесу, розвитку цифрових компетентностей педагогічних працівників і забезпеченню стійкості освітньої системи в умовах викликів.

Список використаних джерел

1. European Commission. Digital Education Action Plan 2021–2027. URL: <https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education/action-plan>
2. Google Workspace Learning Center. Getting started with Google Workspace for Education. URL: <https://support.google.com/a/users/answer/9282666>
3. OECD. Education responses to COVID-19. URL: <https://www.oecd.org/education/coronavirus-education-country-notes/>

4. Державна служба якості освіти України. Цифрове освітнє середовище закладу освіти: методичні рекомендації. URL: <https://sqe.gov.ua>

5. Міністерство освіти і науки України. Рекомендації щодо організації дистанційного навчання в закладах освіти. URL: <https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/distancijne-navchannya>